

PROYEKSIYA TASVIRLARNI YASASH

Ismonov Xurshidbek Baxtiyorovich

ADPI ning Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrası katta o'qituvchisi

Rustamov Umurzoq Qobiljonovich

ADPI ning Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi Kafedrası o'qituvchisi

Abduraimova Muazzamoy Abduqodir qizi

mashrabjonabduraimov61@gmail.com

ADPI ning bakalavr Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Maqola asosan tasvirlarni yasash, Markaziy va Parallel, Model, Modelni uchta ko'rinishi, Modelni yaqqol tasviri, yanada tushunish uchun misol tariqasida mashq ham berilgan.

Kalit so'zlari: Proyeksiya, parallel, markaziy, mashina detallari, silindrik disk, aylana, to'rtburchak, geometrik jism, shtrix, prizma.

Abstract: The article mainly focuses on making images, Central and Parallel. Model. There are three views of the model, a clear image of the model, and an example exercise for better understanding.

Key words: Projection, parallel, central, machine details, cylindrical disc, circle, rectangle, geometric body, line, prism.

Har qanday detal va buyum chizma bo'yicha bajariladi. Chizma orqali biz uning shakli, o'lchamlari va boshqa ma'lumotlarni bilib olamiz.

Fazoda berilgan geometrik jismlarni tekislikka tasvirlash uchun proyeksiyalash usulidan foydalanamiz. Proyeksiyalash usuli ikkiga bo'linadi: Markaziy proyeksiya va Parallel proyeksiyash.

Nurlar manbai S nuqta markaz deyilib u orqali o'tuvchi nurlar shunda jismning markaziy proyeksiyasi hosil bo'ldi. (1-chizma, a).

Markaziy proyeksiya perspektiv tasvirlar yasashda tatbiq qilinadi (1-chizma b)

1-rasm

2-rasm

Parallel proyeksiyalash usuli (2-chizma, a,b). Berilgan s yo'nalish H ga perpendikulyar bolsa, bu S yo'nalish ko'rsatilmaydi (2-chizma, b). Bunday proyeksiyalash to'g'ri burchakli yoki ortogonal proyeksiyalash deb ataymiz. o'zaro perpendikulyar qilib olingan H'/V va W proyeksiyalar tekisliklariga jism to'g'ri burchak ostida proyeksiyalaymiz. (3-chizma, a). So'ngra bu uchala tekislikning ikkitasi, ya'ni H va W lar V bilan bitta tekislik hosil bo'lguncha x va z o'qlar atrofida aylantiramiz, ya'ni 3 - chizmadagidek joylashadi. Bu yerda y o'q ikkiga ajralganini ko'ramiz.

3-rasm .

Ortogonal proyeksiyalash

Proyeksiyalarni bajarishda «ortogonal proyeksiyalash» usulidan foydalaniladi. Bu usulni birinchi bo'lib, XVII asrda yashagan yevropalik fransuz olimi - **Gaspar Monj** o'zining «Chizma geometriya» asarida bayon qilgan, shu bois «Monj usuli» deb ham yuritiladi.

Uch o'lchovli bo'lgan mashina detallari, ikki yoki undan ko'p (detalning shaklidan kelib chiqib) ko'rinishlar bilan tasvirlanishi mumkin. Jismlarni proyeksiyalash bobida ko'rib chiqilgandek, jismlarning proyeksiyalanishi turli ko'rinishlarda berilishi mumkin. Mashina detallari 4- shaklda ko'rsatilgandek oddiy jismlarning

qo‘shish yoki ayirish bilan yaratiladi. Ayrilgan qismi: teshik, chuqurlik va h.k. va ularning ortogonal proyeksiyalari 5-shaklda tasvirlangan. Demak, mashina detallarining proyeksiyalari oddiy jismlarning proyeksiyalari demakdir, buni keyingi bo‘limda tushuntiriladi.¹

6-shaklda tipik mashina detali tasvirlangan bo‘lib u quyidagi jismlardan tashkil topgan:

(1) silindrik disk, (2) yarim aylana va to‘rt burchakli jism, (3) yarim silindr va to‘rt burchakli jismdan iborat teshikli prizma va to‘g‘ri burchakli uchburchak prizma. Mashina detalining asosiy biror proyeksiyalar tekisligiga parallel qilib joylashtiriladi. Demak, ularning proyeksiyalari: oldidan ko‘rinish, ustidan ko‘rinish va yondan ko‘rinishlardir.

N	Element	FV	TV	SV
1	Silindrik disk	Aylana	To‘rtburchak	To‘rtburchak
2	Yarim silindr va to‘rt-burchakli jism	Yarim aylana va burchak	To‘rtburchak	To‘rtburchak
3	Uchburchak jism	To‘rtburchak	To‘rtburchak	Uchburchak
4	To‘rtburchak jism	To‘rtburchak	To‘rtburchak	To‘rtburchak
5	Silindrik teshik	Aylana	To‘rtburchak	To‘rtburchak

4-shakl. Sodda jismlar shakllari

5-shakl. Sodda jismlarning ortogonal proyeksiyalari.

6-shakl.

Modelni uchta ko‘rinishi

Buyumning yaqqol tasviri bo‘yicha uchta ko‘rinishini bajarish.

Bu bo‘limda variantlar chizmalarda uning oldidan ustidan va chap tomonidan ko‘rinishini bajarganda ko‘rinmas chiziqlar qatnashmaydigan yoki kam qatnashadigan qilib tanlab olingan (8-shakl) yaqqol tasvirga qarab narsaning uch ko‘rinishini bajarish bo‘yicha namuna keltirilgan.²

8-shakl

Yaqqol tasvirdagi narsaning tarkibida prizmatik o‘yiqlar, xar xil vaziyatda joylashgan silindrik teshik bo‘lsa, ularning ko‘rinmas konturlari shtrix chiziqlar bilan tasvirlanadi.³

Bu vazifani bajarishda talabalar «Ko‘rinishlar» mavzusi qoidalariga rioya qilishlari shart.

Modelni yaqqol tasviri bo‘yicha oltita ko‘rinishini bajarish.

7-shaklda detalga nisbatan uning ko‘rinishlarini ko‘rsatuvchi yo‘nalishlar berilgan. Jumladan 1-yo‘nalish bosh yoki olddan, 2-yo‘nalish yuqoridan, 3-yo‘nalish chapdan ko‘rinishlarni ko‘rsatmoqda.

a

7 -shakl

Modelning asliga qarab uning asosiy ko‘rinishlarini chizishda birinchi bo‘lib, bosh (olddan) ko‘rinish tanlanadi. Bu ko‘rinish orqali model to‘g‘risida eng

ko'p ma'lumot olish bilan bir qatorda uning tuzilish xarakterini ham ochib berish kerak. Bosh ko'rinishga nisbatan qolgan ko'rinishlar joylashtiriladi.⁴

Mashq-1. 8-shakl flanes chizmasi. Bu shaklni olddan ko'rinishini X yo'nalishda qarab, ustidan va o'ngdan ko'rinishlarini bajaring.

8-shakl

9-shakl

Yechimi: Obyekt 5 elementning yig'indisi sifatida ko'rilishi mumkin, ular quyidagilar: to'rtburchak jism (1), vertikal joylashgan silindr (2), gorizontall joylashgan kichik silindr (3), va ikkita teng tomonli uchburchak jismlar (4) va (5). Ikki silindrik teshiklar mavjud. Teshikning chuqurligi berilmagan holda, kesuvchi asbob detalni oxirigacha teshmagan deb faraz qilinadi, kesuvchi asbob detaldan tashqariga chiqsa u detel teshilgan hisoblanadi. Kesuvchi asbob materialni teshib o'tmagan. Demak $\varnothing 40$ mm bo'lgan vertikal teshik, to'rtburchak jismni ham va $\varnothing 60$ mm bo'lgan vertikal silindrni ham teshib o'tgan.

18-shaklda masalani yechimi ko'rsatilgan, bunda avval ko'rilgan 5 elementning yig'indisi proyeksiyalari va teshiklarning proyeksiyalari aks etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.K.Murodov va boshqalar, Topografik Chizmachilik, T.:, Cho'lpon, 2009.
2. I.Rahmonov, N.Qirg'izboyeva, A.Ashirboyev, A.Valiyev, B. Nigmanov "Chizmachilik" Toshkent-2014.
3. "Chizmachilik" 9-sinf darsligi. I.Rahmonov. Toshkent."O'zbekisto" 2014 yil.
4. "Chizmachilik va chizma-geometriya". Toshkent. 2017 yil. S.S.Saydaliyev.
5. "Geometrik-proyeksion chizmachilik" Toshkent. 2012. E.Ruziyev

6. “O‘quvchilarning-bilish-faoliyatini-kengaytirishga-yunaltirilgan-fanlar-kesimida-loyixalash”. Toshkent. 2014 yi.
7. “Chizmachilikni o‘qitishda talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish yo‘llari (son belgisi proyeksiyada)” O‘.Ubayeva. Toshkent. 2014-yil
8. “Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi”. E.Ruziev. Toshkent. 2010 yil
9. Sh. Abdurahmonovning “O‘rta Osiyo tarixida chizmachilik” diafilmini ko‘rsatish tavsiya etiladi.
10. Xalimov Mohir Karimovich. Chizmachilik (Geometrik va proyeksion chizmachilik) . Toshkent - 2013. 4-5 b
11. Xalimov Mohir Karimovich. Chizmachilik (Geometrik va proyeksion chizmachilik) . Toshkent - 2013.7-b
12. E.I.Ro‘ziyev, A.O.Ashirboyev . “Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi”. Toshkent-2010. 30-b
13. R. Ishmuhammedov, M.Yuldashev “Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar” . Toshkent-2016. 74-b.
14. E.I.Ro‘ziyev, A.O.Ashirboyev . “Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi”. Toshkent-2010. 25-b.
15. I.Raxmonov, A.Valiyev. Chizmachilik, “Vorisi-nashriyot” T.:,2011.
16. “Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi” E.I.Ro‘ziyev, A.O. Ashirboyev. Toshkent 2010.
17. I.Raxmonov, A.Abduraxmonov, Chizmachilikdan ma’lumotnoma T.:, «Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona». 2005.
18. M.Halimov, Z.Mirzaliyev, F.Ochilov. Chizmachilik (geometrik va proeksion Chizmachilik) T.:, “Adabiyot uchqunlari”, 2019.
19. “Chizmachilikni o‘qitishda pedagogik texnologiyalar” (Metodik qo‘llanma) **Rahmonov I., Valiyev A., Valiyeva B., Sayidaliyev S., Rasulova F., Dadaboyeva D., Mardov S. Toshkent 2012**
20. Odilov P., Rahmonov I., Nurboyev N, Bo‘ribekov A. “Chizmachilik”. Umumiy ta’lim maktablarining 8-sinf o‘quvchilari uchun darslik. Toshkent 2004 y.
21. Rahmonov I. ”Chizmachilikdan didaktik o‘yinlar”. Toshkent “O‘qituvchi” 1992 y.